

Гайсина А.Ш., Каршанов И.Ф.
Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА

*Данное исследование выполнено в рамках государственного задания
УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2023 год.*

Сегодня все больше абитуриентов предпочитают систему профессионального образования, а молодое поколение твердо уверено в том, что рабочие профессии обеспечивают успешный старт в карьере. С учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей увеличивается прием на целевое обучение. Приобретает новую актуальность создание цифровой модели, позволяющей имитировать реальный процесс трудоустройства выпускников вузов с учетом целевого направления и определять их численность необходимых на рынке труда.

Первые работы по созданию цифровой действительности основанные на агент-ориентированной модели принадлежат В.Л. Макарову и А.Р. Бахтизину А. Р. [5] и получившие продолжение в работе [6]. На данный момент агентное моделирование широко используется также в работах Е.А. Россюханской [8], А.С. Акопова и Г.Л. Бекларян [1] для моделирования оптимизации занятости населения.

В работе Д.А. Гайнанова [2] на основе поведенческих факторов трудовых ресурсов анализируется дисбаланс образовательных услуг и трудовых ресурсов. Прогноз кадровой обеспеченности региона осуществлен в работе Л.И. Миграновой и А.И. Минязева [7]. В работе А.И. Минязева [3] описана имитационная модель трудоустройства выпускников среднего специального образования с учетом поведенческих факторов.

Целью данной работы является создание модели, имитирующей процесс трудоустройства выпускников Уфимского авиационного техникума на основе поведенческих факторов с учетом направлений подготовки техникума и целевого направления.

В качестве среды имитационного моделирования был выбран Anylogic.

Цифровыми двойниками в агент-ориентированной модели являются: 1) модуль агента «Выпускник Уфимского авиационного техникума (УАТ)», исходные данные определяются на основе статистических данных и опросов; 2) модуль рынка труда, состоящий из популяции агентов «Вид экономической деятельности (ВЭД)», характеризующийся параметрами:

количество вакансий, среднемесячная заработная плата, дополнительная потребность в трудовых ресурсах; 3) модуль «Органы власти», заданная экзогенно.

В качестве характеристик «Выпускник УАТ» взят социологический опрос 1007 человек, показывающий, что 19% рассчитывают на минимальную заработную плату в 100000 рублей, 18% на 70000 рублей, 21% на 50000 рублей, 17% на 30000 рублей и для 25% размер оплаты не имеет принципиального значения или не определились в своих пожеланиях к оплате труда.

Рис.1. Статистические данные опроса выпускников УАТ по заработной плате

Если предлагаемая заработная плата будет соответствовать потребностям выпускника 82,4% пойдут работать по специальности и 17,6% планируют продолжить обучение. 47,5% готовы пройти переобучение на другую специальность, если не найдут работу по специальности в своем регионе.

Характеристики ВЭД более подробно рассмотрены в работах [3, 7].

Расчет дополнительной кадровой потребности по направлениям подготовки осуществлена на основе матрицы профессионально-квалификационного соответствия «виды экономической деятельности – направления подготовки» [3] с учетом направлений подготовки УАТ, таких как: информационные системы и программирование, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, технология машиностроения, производство авиационных двигателей. В таблице 1 приведены данные о численности студентов по данным направлениям подготовки.

Таблица 1

Численность студентов по направлениям подготовки УАТ

Специальности подготовки УАТ	Количество, чел.
Информационные системы и программирование	78
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники	79
Технология машиностроения	105
Производство авиационных двигателей	88
Технология машиностроения (целевое направление)	23
Производство авиационных двигателей (целевое направление)	38

Алгоритм работы модели: формирование агентов «Выпускник УАТ», с начальным значением «безработный» и «ВЭД». «Выпускник УАТ» устраивается на предприятие, соответствующее ВЭД согласно направлению подготовки с требованием к заработной плате, иначе переход к другому предприятию. При наличии целевого направления, выпускник автоматически трудоустроен на предприятие. Проверяется дополнительная потребность предприятия в кадрах. Если потребность не удовлетворена, выпускник трудоустроен, иначе переход к другому предприятию, до окончания списка предприятий. Далее проверяются условия: готовность к переобучению, готовность к миграции. Если готовность к миграции отрицательна, проверяется условие: согласен ли выпускник работать на меньшую заработную плату, если «да», то заработная плата уменьшается и цикл повторяется, иначе выпускник мигрирует. Результат модели: число трудоустроенных агентов, безработных, мигрировавших и продолжающих обучение.

Проведены исследования, целью которого было изучение трудоустройства выпускников УАТ по направлениям подготовки: информационные системы и программирование, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, технология машиностроения, производство авиационных двигателей в соответствующие ВЭД.

СПО : Simulation - AnyLogic Personal Learning Edition

Машиностроение

Структура трудоустроенных по УАТ

- трудоустроившие 117 (91%)
- мигрировавшие 8 (6%)
- безработные 0 (0%)
- продолжают обучение 3 (2%)

Рис.2. Окно экземпляра агента ВЭД «Машиностроение» по направлению подготовки «Технология машиностроения»

Таблица 2

Трудоустройство выпускников УАТ по направлению подготовки
«Технология машиностроения»

	трудо- устроен	мигрант	безра- ботный	продолжает обучение
Информационные системы и про- граммирование	90%	5%	0%	5%
Техническое обслуживание и ре- монт радиоэлектронной техники	85%	9%	0%	6%
Технология машиностроения	91%	6%	0%	2%
Производство авиационных двига- телей	56%	18%	15%	10%

Выпускники УАТ по направлению подготовки «Технология машиностроения» и «Информационные системы и программирование» являются наиболее востребованными на рынке труда. Основная часть выпускников по направлению подготовки «Технология машиностроения» не планируют продолжать обучение.

Проведено исследование трудоустройства выпускников УАТ на рынке труда по направлениям подготовки: «Информационные системы и программирование» и «Технология машиностроения» при увеличении числа выпускников на n единиц.

Рис.3. Динамика трудоустройства выпускников УАТ по направлению подготовки «Информационные системы и программирование» в зависимости от увеличения числа выпускников на n единиц

Рис.4. Динамика трудоустройства выпускников УАТ по направлению подготовки «Технология машиностроения» в зависимости от увеличения числа выпускников на n единиц

Увеличение числа выпускников по данным направлениям подготовки приведет к насыщенности специалистов данной категории на рынке труда и увеличению миграционного потока.

Таким образом, в работе показано, что на основе агент-ориентированного подхода создание цифровой действительности позволяет спланировать численность выпускников по разным направлениям подготовки для регулирования баланса между спросом предприятий и предложениями ссузов с учетом приоритета трудоустройства выпускников на рынке труда.

Список использованной литературы:

1. Акопов А.С., Бекларян Г.Л. Оптимизация структуры занятости с использованием мультисекторной модели ограниченного соседства // Вестник ЦЭМИ. - 2022. - № 1.
2. Гайнанов Д. А., Атаева А. Г., Мигранова Л. И. Поведенческие факторы образовательной траектории в обеспечении кадровых потребностей региона // Проблемы развития территории. – 2022. – Т. 26. – №. 5. – С. 88-109.
3. Гайсина А.Ш., Минязев А.И. Имитационная модель поведения выпускников учебных заведений среднего специального образования на рынке труда // Искусственные общества - 2023. - Т. 18. - № 2.
4. Гуртов В. А., Серова Л. М. Матрицы профессионального квалификационного соответствия «27 ВЭД-28 УГС» // Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России: Сб. докладов по материалам. – 2007. – С. 142.
5. Макаров В. Л., Бахтизин А. Р. Новый инструментарий в общественных науках – агент-ориентированные модели: общее описание и конкретные примеры / «Экономика и управление», - № 12 (50), - 2009 г.
6. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Бекларян Г.Л., Акопов А.С., Ровенская Е.А., Стрелковский Н.В. Агентное моделирование социально-экономических последствий миграции при государственном регулировании занятости // Экономика и математические методы. - 2022. - Т. 58. - № 1. - С. 113-130.
7. Мигранова Л.И., Минязев А.И. Прогнозирование кадровой обеспеченности региона на основе агент-ориентированного подхода // Фундаментальные исследования. - 2022. - № 12. - С. 130–136.
8. Россошанская Е. А. Комплексная агент-ориентированная модель воспроизводства трудового потенциала муниципального образования //Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т.12. – №. 1. – С. 124-137.